

Aufarbeitung der Sammlung Kach

Was haben ein Ost-West ausgerichtetes Skelett, Gefäßkeramikscherben aus der Kelten- und der Römerzeit, 83 römische Münzen sowie eine Vielzahl an Fragmenten von Keramikgefäßen und metallischen Gebrauchsgegenständen aus dem Mittelalter bzw. der Neuzeit gemeinsam? Die insgesamt 585 Stücke gehören einer Privatsammlung an, die im Zeitraum von 30 Jahren in Gurnitz (MG Ebenthal, Bez. Klagenfurt-Land) vom Grundstückseigentümer Friedrich Kach angelegt wurde. Einerseits stammt das Fundmaterial aus dem Aushub für einen Teich, andererseits entdeckte der Grundstückseigentümer bei mehreren Umbaumaßnahmen an seinem Wohnhaus die weiteren Sammlungsartefakte. Aufgrund von Neufunden im Jahr 2022 und dem großen öffentlichen Interesse der lokalen Bevölkerung gelangte die Fundstelle in Gurnitz erneut in den Fokus der wissenschaftlichen Betrachtung.

Abb. 1: Römische Münze (o. M.) des Philippus Arabs (244–249 n. Chr.) geprägt in Viminacium (im heutigen Serbien). Foto: St. Pircher & L. L. Pösendorfer.

Nach einer ersten Sichtung des Fundmaterials im Herbst 2022 durch das Bundesdenkmalamt (Mag. Dr. Astrid Steinegger) wurde der Verein »Archäologisches Forschungsnetzwerk Innsbruck (AFIN)« mit der Aufarbeitung der Sammlung beauftragt. Nachfolgend soll ein Überblick über die Funde und eine zeitliche Einordnung derselben gegeben sowie eine Interpretation der Fundstelle durchgeführt werden.

Metallfunde der Sammlung Kach

Unter den Metallartefakten müssen vor allem die römischen Münzfunde betont werden: Von den 83 römischen Münzen stammen die meisten Prägungen aus dem 3. und 4. Jh., was dem üblichen Münzvorkommen weiterer Fundorte in Kärnten wie beispielsweise der Provinzhauptstadt *Virunum*/Zollfeld (Bez. Klagenfurt-Land) entspricht (Abb. 1). Hervorzuheben sind fünf gelochte Münzen, die möglicherweise als Schmuckstücke getragen oder in spätrömischer Zeit den Verstorbenen als eine Art Talisman mit ins Grab gegeben worden sind. Die Bestimmungen von 81 der 83 römischen Münzen wurden von Kathrin Siegl (Österreichisches Archäologisches Institut/Österreichische Akademie der Wissenschaften in

Leitung: Stefan Pircher
Text: Stefan Pircher & Laura Lucia Pösendorfer
Zeitraum: 01.12.2022–31.03.2023
Förderung: Bundesdenkmalamt
Status: Abgeschlossen

Abb. 2: Keltisch-römisches Griffplattenmesser. Foto: St. Pircher & L. L. Pösendorfer.

Wien) durchgeführt. Als ältester Fund ist ein Griffplattenmesser mit geschwungener Klinge (Abb. 2) zu bezeichnen. Das Messer ist vollständig erhalten und weist noch einen Niet, der zur Fixierung der Griffplatten diente, im hinteren Bereich des Griffs auf. Messer dieser Art sind aus mehreren keltisch-frühromischen Fundorten in Kärnten wie zum Beispiel vom Magdalensberg (Bez. Klagenfurt-Land) bekannt. Schiebeschlüssel wurden während der gesamten Römerzeit als Gegenstand des täglichen Gebrauchs genutzt. Bei diesem speziellen Schlüssel aus der Sammlung waren

die Zinken unterschiedlich angeordnet und griffen in ein passgleiches Negativmuster, den Schlossriegel. Durch das Verschieben des Schlüssels wurde die Sperrvorrichtung entriegelt und die Tür öffnete sich.

Zu den neuzeitlichen (16.–19. Jh.) Besteckmessern zählt ein Exemplar mit trapezförmiger Griffzunge. Auch Waffen bzw. Waffenteile aus Eisen sind unter den Sammlungsartefakten vertreten. Dazu gehört eine doppelläufige Pistole mit Perkussionsschloss. Vorderlader dieser Bauart kamen vorwiegend im 19. Jh. zum Einsatz, bis sie ab der Mitte des 19. Jhs. von den Hinterladerwaffen abgelöst wurden. Vier lanzettförmige Armbrustbolzen mit rhombischem Querschnitt und Dorn können aufgrund von Vergleichen aus Sachsenburg und Oberdrauburg-Flaschberg (beide Bez. Spittal an der Drau) sowie von der Zeiselburg (Bez. Klagenfurt-Land) in die Zeit vom 12. bis ins 16. Jh. datiert werden. Hinweise auf Reit- und Lasttiere liefert das Fragment eines Hufeisens, wie man es der Form nach in der Zeit vom 16.–19. Jh. geschmiedet hat.

Zu den zeitlich nur schwer bestimmbareren Funden gehören Nägel, die allgemein ins

Abb. 3: Pilgerzeichen.
Foto: St. Pircher & L. L. Pösendorfer.

Abb. 4: Grafische Darstellung der Sammlungsauswertung.
Grafik: St. Pircher & L. L. Pösendorfer.

Mittelalter bzw. in die Neuzeit/Moderne datiert werden können.

Ein besonderes Stück (Abb. 3) der Sammlung Kach stellt ein $1,05 \times 0,98$ cm großes und nur 0,3 cm dickes Objekt dar, das aus einer Blei-Zinn-Legierung gegossen wurde. Auf der Vorderseite lassen sich menschliche Gesichtszüge (Augen, Nase, Mund und Haaransatz?) erkennen. Ursprünglich dürfte der Kopf Teil eines Pilgerzeichens gewesen sein. Derartige Pilgerzeichen wurden vom 14. bis ins 16. und 17. Jh. gefertigt.

Gefäßkeramikfunde der Sammlung Kach

Unter den Keramikgefäßformen können neben einer potentiellen Trinkschale ausschließlich Kochgeschirre angeführt werden. Die ältesten Töpfe und Schüsseln wurden in der Zeit vom 12.–14. Jh. hergestellt, gefolgt von Töpfen mit umgebogenem Rand oder Krembrand

in der Art, wie man sie vom 14. bis ins 17. Jh. produzierte. Außerdem ließen sich einige Fragmente der Lavanttaler Schwarzhafnerware feststellen, die vom Ende des 15. Jhs. bis ins beginnende 20. Jh. ein Kärntner Exportschlagwer war.

Auswertung der Sammlung Kach

Die Sammlung umfasst 585 Artefakte. Diese sind größtenteils 1993 bei Grabungsarbeiten im rückwärtigen Bereich des Grundstücks bzw. im Laufe der nachfolgenden 30 Jahre bei mehreren Umbauarbeiten am Wohnhaus vom Grundeigentümer entdeckt worden. Die zeitlich näher bestimmbareren Sammlungsobjekte verteilen sich ausschließlich auf die Römerzeit und auf den Zeitraum vom Mittelalter bis in die Moderne (Abb. 4). Als ältester Fund ist ein geschweiftes Griffplattenmesser zu nennen (Abb. 2), das in keltisch-frührömischer Zeit in

Abb. 5: Lage der Fundstelle in Gurnitz mit den Bewuchsmerkmalen in der östlich angrenzenden Parzelle. Layout & Bearbeitung: St. Pircher & L. L. Pösendorfer. Geodaten: www.kagis.ktn.gv.at.

Verwendung war. Als weiterer Gegenstand des täglichen Gebrauchs kann ein römischer Schlüssel angeführt werden. Unter den römischen Funden dominieren 83 Münzen, die überwiegend im 3. und 4. Jh. geprägt wurden. Interessant sind in diesem Zusammenhang mehrere lineare sowie rechteckige Bewuchsmerkmale (Abb. 5) in der östlich angrenzenden Grundstücksparzelle. Zieht man eine gedachte Linie vom Fundort der Sammlung zu einer rund 600 m weiter östlich gelegenen Fundstelle, so führt diese Linie mitten durch jene Bewuchsmerkmale. Möglicherweise lässt sich hier der Verlauf einer Römerstraße nachvollziehen (s. vorherigen Beitrag in dieser Ausgabe). Die urkundlich nachgewiesene Besiedelung im Frühmittelalter ist im Fundmaterial nicht fassbar. Für ein 1993 bei durch-

geführten Teichbauarbeiten festgestelltes Skelett wurde zunächst eine dementsprechende Zeitstellung bzw. eine Bestattung in Gurnitz gegen Ende der Römerzeit angenommen. Eine ¹⁴C-Analyse, die von der Abteilung für Ur- und Frühgeschichte des Landesmuseums für Kärnten – an dieser Stelle sei Paul Gleirscher auf das Herzlichste gedankt – durchgeführt wurde, belegt nun eine Bestattung des Skeletts in der Spätantike. Den Beginn des zweiten anhand der Sammlungsgegenstände nachweisbaren Zeitraumes markieren mehrere Gefäßkeramikscherben und möglicherweise auch vier Armbrustbolzen, die gut mit der im Mittelalter erstmals erwähnten Burg und der Propstei St. Martin in Gurnitz zusammenpassen. Die übrigen Funde zeigen eine Siedlungskontinuität vom

ausgehenden Mittelalter bis in die Moderne.

Abschließend soll darauf hingewiesen werden, dass es sich bei den Sammlungsartefakten um Oberflächen- und Zufallsfunde handelt, die ohne archäologische Befunde nur eine begrenzte Aussagekraft besitzen. Daher sind weitere Feldforschungen wie beispielsweise geophysikalische Prospektionen, Oberflächensurveys und Feststellungsgrabungen in Gurnitz dringend erforderlich, um mehr über diese spannende Fundstelle in Erfahrung zu bringen.

Weiterführende Literatur:

Stefan EICHERT, Frühmittelalterliche Strukturen im Ostalpenraum. Studien zu Geschichte und Archäologie Karantaniens. Aus Forschungen und Kunst 39 (Klagenfurt 2012).

Franz GLASER, Archäologische Funde aus Unterkärnten. Römische Funde aus Gurnitz. Carinthia I 180, 1990, 147–148.

Paul GLEIRSCHER, KG Gurnitz. Fundberichte Österreich 32, 1993, 732.

Johanna KRASCHITZER, Karbonatgemagerte Lavanttaler Schwarzhafnerware. Eine Kärntner Keramikart in der Steiermark. Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich Beiheft 10 (Wien 2019).

Harald STADLER, Ausgrabungen auf der Burgruine Flaschberg bei Oberdrauburg in Kärnten. In: Kurt Karpf / Therese Meyer / Klaus Oegg / Konrad Spindler / Harald Stadler, Flaschberg. Archäologie und Geschichte einer mittelalterlichen Burganlage bei Oberdrauburg in Kärnten. Nearchos 3 (Innsbruck 1995) 137–330.

afin

Archäologisches
Forschungsnetzwerk
INNSBRUCK

ISSN: 2960-5237

ARCHÄOLOGIE-AF(F)IN 2

*Jahresbericht des Vereins
Archäologisches Forschungsnetzwerk
Innsbruck (AFIN)*

2023

Liebe Archäologie-AF(f)INe,

hiermit dürfen wir Ihnen den zweiten Jahresbericht des Vereins »Archäologisches Forschungsnetzwerk Innsbruck (AFIN)« überreichen und gemeinsam auf ein Jahr voll spannender archäologischer Forschung zurückblicken.

Mit besonderer Begeisterung hat uns der Nachweis erfüllt, dass AFIN schon im römischen Bregenz vertreten war! Kaum zu glauben? Das Beweisbild versteckt sich in diesem Bericht ...

An kleinen, aber feinen Änderungen im Vergleich zum Vorjahresbericht möchten wir zum einen auf die kürzlich vergebene *International Standard Serial Number* hinweisen, mit der die AFIN-Jahresberichte jetzt unverwechselbar zuzuordnen und über das [ISSN-Portal](#) recherchierbar sind. Zum anderen sind nun sämtliche QR-Codes und unterstrichenen Textbereiche verlinkt, um Ihnen eine möglichst komfortable Navigation zu erlauben.

Des Weiteren finden sich unter der heuer eingeführten Kategorie »Aktuelles« auch kurze Beiträge, die sich mit aktueller Forschung und nützlichen oder spannenden neuen Entwicklungen (z. B. IceWatcher-App) befassen, die für uns und unsere Vereinsmitglieder von Interesse sind.

Mit einem aufrichtigen Dankeschön an unsere treuen Mitglieder und Partner:innen wünschen wir Ihnen allen frohe Feiertage. Bleiben – oder werden – Sie Archäologie-AF(f)IN und begleiten Sie uns in ein hoffentlich gutes neues (Vereins-)Jahr 2024!

*Jessica Keil & Julia E. Rabitsch
Innsbruck im Dezember 2023*

Ein herzliches Dankeschön an unsere Partner:innen und Sponsor:innen:

INHALT

Vorwort der Präsidentin	3
ARCHÄOLOGIE AF(f)IN. 2023 im Überblick	4
Über den Verein Archäologisches Forschungsnetzwerk Innsbruck (AFIN)	6
Der Vereinsvorstand für die Periode 2023–2024	7
Bleiben Sie Archäologie-AF(f)IN – oder werden Sie es!	8

Veranstaltungen

The Blue Shield. Schutz von Kulturellem Erbe in Krisen und Katastrophenfällen aus nationaler und internationaler Perspektive	9
Neues aus dem Pfahlbau-land Kärnten. Wer hat die südostalpine Seenlandschaft während des Neolithikums geprägt?	10
Ein Scherbenhaufen mit vielen Rätseln: Bronzezeitliche Siedlungsfunde von Langkampfen-Schaftenau im Tiroler Raum	11
Kelten, Italiker, »Griechen« etc. Überlegungen zur Bevölkerung der römischen Siedlung <i>Brigantium</i>	12
Alle Jahr(hundert)e wieder. Neue Forschungen in der Tischoferhöhle im Kaisertal	13

Projekte

Archäologische Feldforschungen in Mühldorf im Jahr 2023 <i>Stefan Pircher & Laura Lucia Pösendorfer</i>	14
Rettungsgrabung in <i>Teurnia</i> /St. Peter im Holz im Jahr 2023 <i>Stefan Pircher & Laura Lucia Pösendorfer</i>	17
Geophysikalische Prospektionen in Salzburg im Jahr 2023. Ein Zwischenbericht. <i>David Imre</i>	20
Archäologische Feldforschungen in Stallhofen im Jahr 2023 <i>Stefan Pircher & Laura Lucia Pösendorfer</i>	26
Prospektion im Steilhang. Geophysikalische Messungen am Lavanter Kirchbichl <i>Julia E. Rabitsch</i>	28
Archäologische Feldforschungen in Ebenthal-Gurnitz <i>Stefan Pircher & Laura Lucia Pösendorfer</i>	29
Aufarbeitung der Sammlung Kach <i>Stefan Pircher & Laura Lucia Pösendorfer</i>	31
Brick-Tastic – Archäometrische Untersuchungen an römischer Baukeramik aus Mühldorf im Mölltal, Rosegg und <i>Teurnia</i> /St. Peter in Holz in Kärnten <i>Stefan Pircher, Laura Lucia Pösendorfer & Clarissa Agricola</i>	34

impressum

Herausgeber:
Archäologisches Forschungsnetzwerk Innsbruck (AFIN)
www.archaeologie-afin.at

Vereinsitz: 6020 Innsbruck
ZVR-Zahl: 1277579081
info@archaeologie-afin.at

IBAN: AT67 2050 5000 0031 9319
BIC: SPKIAT2KXXX

Redaktion: Jessica Keil & Julia E. Rabitsch
redaktion@archaeologie-afin.at
Gestaltung und Layout:
Julia E. Rabitsch

Für den Inhalt der Beiträge und die Einholung der Bildrechte zeichnen die jeweiligen Autor:innen verantwortlich.

© 2023 by Archäologisches Forschungsnetzwerk Innsbruck (AFIN), Innsbruck

CIDOC CRM und seine Implementierung. Eine Schulung <i>Gerald Hiebel</i>	37
Museum ARGENTUM. Museumsbetreuung, Wissenschaftskommunikation und Museumsgütesiegel <i>Stefan Pircher & Laura Lucia Pösendorfer</i>	38
Aktuelles	
Re-connecting partners from the past: Contacts between Bohemia and Tyrol in the Early Bronze Age <i>Jessica Keil</i>	41
Archäologische Forschungen zum NS-Lagerkomplex Innsbruck-Reichenau <i>Barbara Hausmair & Barbara Pöll</i>	43
IceWatcher – Eine App zur Meldung von archäologischen Gletscherfunden <i>Thomas Bachnetzer & Johannes Pöll</i>	46
Vereinsleben	
Archäologisches Vermittlungsprogramm. Generationsgerechte Wissenschafts- kommunikation	49
Archäologie-AF(f)IN-Preis zur Förderung von Projekten im Bereich der Archäologie des Alpenraumes 2023	50
Archäologie-AF(f)IN-Preis Gewinnerprojekt: Die ersten Jäger:innen und Sammler:innen Osttirols: Archäologische Untersuchungen zur Nutzung subalpiner Flächen am Beispiel des Karnischen Kamms	51
Ausflugstipp	53
Bildfragmente	54